

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY TAHLILI

Yusupova Shohzoda Yunus qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919069>

Annotatsiya. *Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida metodik tayyorgarlikni takomillashtirishda zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada o'qituvchilarning metodik tayyorgarlik darajasiga turli olimlar tomonidan berilgan ta'riflar tahlili haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *metodik tayyorgarlik, kompetentlik, kasbiy kompetentlik, iqtisodiy savodxonlik, boshlang'ich ta'lim.*

Abstract. *Improving the methodological training of future primary school teachers requires an approach that reflects the evolving demands of modern education. This article analyzes definitions offered by various scholars on the level of methodological training necessary for teachers. It underscores the integration of professional competence and economic literacy into teacher training programs to equip educators with the skills needed to address the complexities of today's primary education landscape. The study identifies essential components of methodological training and evaluates their influence on teaching effectiveness.*

Keywords: *methodological training, competence, professional competence, economic literacy, primary education.*

Аннотация. *В совершенствовании методической подготовки будущих учителей начальной школы важен подход, основанный на требованиях времени. В статье рассматривается анализ определений, данных различными учеными уровню методической подготовки учителя.*

Ключевые слова: *методическая подготовка, компетентность, профессиональная компетентность, экономическая грамотность, начальное образование.*

Ta'lim sohasini isloh qilishni avvalambor, boshlang'ich ta'limdan boshlash zarur. Vaholanki, bolaning dunyoqarashi, didi, salohiyati shakllanadigan boshlang'ich sinflarda eng yetuk, eng tajribali murabbiylar biriktirib, qo'yilishi lozim. Shuning uchun, maktab ta'limini, o'rta maxsus ta'lim tizimini, shu bilan birga oliy ta'limni ham tubdan isloh etish rejalashtirilgan[2].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ta'lim jarayonidagi metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyalarini ishlab chiqish ustuvor o'rin egallaydi. "Buning uchun pedagog kadrlardan, boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan zamonaviy talablarga javob beradigan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyat, chuqur bilim, zamonaviy dunyoqarashga va puxta metodik tayyorgarlikka ega shaxs bo'lish talab etiladi"[11].

Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga nazar soladigan bo'lsak, A.K.Markovaning ta'kidlashicha didaktik kompetentlik o'qituvchi mehnat faoliyatining asosiy pedagogik jihatlarini tahlillar asosida yoritib berish va o'z ustida ishlash hamda egallagan bilim, ko'nikma, malaka va amaliy faoliyatning natijasi sifatida yuzaga chiqishi mumkinligi kabi masalalarga to'xtalib o'tgan [14].

Umuman olganda olib borilgan tadqiqotlardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida metodik tayyorgarlikni takomillashtirishda zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. "Avvalo o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirishda, ularda obyektiv zarur bilimlar (O'qituvchi mehnati, uning pedagogik faoliyati xususiyatlari, muloqot, shaxs to'g'risida, o'quvchilarning psixik rivojlanishlari, ularning yosh xususiyatlari to'g'risidagi psixologiya, pedagogikadan ma'lumotlar)ni shakllantirish lozim" [12].

Xususan, G.L.Lukankin bo'lajak o'qituvchini metodik tayyorlash ilmiy-nazariy va amaliy yo'naltirilgan bo'lishi kerakligi haqida fikrni ilgari suradi [13].

B.S. Abdullayevaning ilmiy ishlarida quyidagi mulohazalarni bayon etadi: "Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy salohiyati va ma'lumot darajasi, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon boshlang'ich ta'lim metodikasini bilishi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zarur ko'nikmalarni shakllantirish, boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini yangi bosqichga ko'tarish, o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir" [7].

A.A.Xoliqov o'zining ilmiy ishlarida "Bo'lajak o'qituvchilarning yuksak kasbiy tayyorgarlik darajasi, malakasi, bilimi, madaniy va ma'naviy-axloqiy saviyasining sifatini zamon talablariga javob beradigan darajada oshirib borish; bo'lajak o'qituvchilarni yuqori malakali kadrlar tayyorlash bilan pedagogik faoliyatning nufuzi va ijtimoiy maqomini ko'tarishga o'rgatish" dan iborat deya fikr bildiradi.

Ta'lim sohasida amalga oshirilyotgan islohotlar ta'lim oluvchilarning hayotiy faoliyatlari uchun zarur bo'lgan tayyorgarlik darajalariga ya'ni, hayotiy faoliyatlar uchun zarur kompetentlikka ega bo'lishini nazarda tutmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi 187 sonli qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartining maqsadi umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash hisoblanib, o'quvchilarda fanlarni o'rganish va ta'lim olishni davom ettirish uchun mantqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning ta'minlanganligi umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartining asosiy prinsplaridan biridir [1].

Bizgacha iqtisodiy ta'lim, iqtisodiy savodxonlik, iqtisodiy madaniyat kabi mavzularda ta'limning turli darajalarida tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ulardan Satarov.A.X Ijtimoiy foydali faoliyat jarayonida o'smirlarning iqtisodiy tarbiyasini maktab va oila hamkorligida rivojlantirishga urg'u bergan [5]. Suvonqulov A.K o'z tadqiqotida 5-6 sinf o'quvchilarga matematikadan sinf va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda iqtisodiy ta'lim tarbiya berishning uslubiy jihatlarini yoritgan [3]. Boboqulov S [4] pedagogika kollejlari o'quvchilarida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini umumiy pedagogik nuqtai nazardan o'rgangan bo'lsa, X. Xudoyqulov [6] boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda mehnat darslari orqali iqtisodiy tushunchalarini shakllantirish masalalarini tadqiq etgan.

Bir qator pedagog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlaridagi mulohazalarga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorlik darajasiga qo'yiladigan bir qancha talablar mavjud. P.V.Amosovning fikriga ko'ra o'qituvchida quyidagilar bo'lishi lozim: "o'z kasbining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini his qilish; ilmiy-insonparvar dunyoqarashga ega bo'la olish; ilmiy bilishning shakl va metodlarini hamda ularning evolyutsiyasini bilish, tevarak

olamni bilish va uni o'zlashtirishning turli metodlariga ega bo'lish; jamiyat taraqqiyotida ilm-fan ahamiyatini tushunish; axborotlarni qidirish" [8], "qayta ishlash va foydalanishning innovatsion metodlaridan boxabar bo'lish, axborot oluvchi uchun ularni moslashtirish va sharhlash qobiliyatiga ega bo'lish; ilm-fan taraqqiyoti va o'zgarib borayotgan ijtimoiy amaliyot sharoitida o'z nuqtai nazarini qayta ko'rib chiqish, ishlashning innovatsion shakl va metodlarini tanlashga qodir bo'lish; turli fanlararo bilim sohalarida ishlashga psixologik va metodik tayyorlangan bo'lish; odam shaxsi rivojlanish davrida o'ziga xos davr sifatida bolalikning ahamiyatini his qila olish"[8].

Davlat ta'lim standartiga muvofiq boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorlashga quyidagi talablar qo'yiladi:

- "mutaxassis boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalashda individual differensial yondashuvni tashkil etish metodlariga ega bo'ladi;

- boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematik amallarni bajarish va masalalarni yechish asoslarni o'rgatish metodlariga ega bo'ladi;

- boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan dastur materiallarini o'zlashtirish darajalarini belgilash, ularni individual xususiyatlarini aniqlash, o'quvchilarda mustaqil bilim olish bo'yicha birlamchi malakalarni shakllantirishni amalga oshira oladi;

- ta'lim va tarbiya bo'yicha o'quvchilarning samarali o'quv faoliyati, faolligi, mustaqilligi, bilishga qiziqishni ta'minlovchi optimal metodlarni tanlay oladi;

- o'quvchilarga individual yondashishni, dars va darsdan tashqari ishlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining individual, guruhli va jamoaviy faoliyatini uyg'unlashtirishni amalga oshira oladi;

- sinov dasturlari va darsliklar mazmunini tahlil qilish, o'rganilayotgan material mazmuniga o'zgartirish kiritish"[10] ni amalga oshira oladi.

Ilmiy adabiyotlarda va o'qituvchining iqtisodiy savodxonlik darsliklari ustida ishlashida yetarli darajada rivojlanayotganiga qaramay, iqtisodiy savodxonlik g'oyalari umumiy o'rta ta'lim jarayoniga yetarlicha tadbiiq etilmagan. Masalan, gumanitar fanlarni birlashtirish muammolari amalda ishlab chiqilmagan.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga ta'lim berish jarayonida zukkolik, nutqiy ravonlik va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda darslik materiallari muhim o'rin tutadi. Shu bois, avvalo, darslik materiallari borasida boy imkoniyatlarga ega bo'lishi, o'quvchini o'ziga ta'sirchanligi bilan jalb eta olishi, ikkinchidan, iqtisodiy savodxonlik ustida ishlash bo'yicha topshiriqlar o'quvchilarni iqtisodiy faoliyatga yo'llashga qaratilgan bo'lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi 187 sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi / Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: «O'zbekiston», 2016. – 56 b
3. Suvonqulov A.K. Matematika o'qitishda 5-6-sinf o'quvchilariga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning uslubiy asoslari. Diss.ped.fan.nom. Jizzax, 1994.
4. Boboqulov S. O'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish metodikasi (Noiqtisodiy kasb-hunar kollejlari misolida: Ped.fan.nom.diss, Toshkent-2007.

5. Satarov.A.X. Экономическое воспитание подростков в процессе общественно полезной деятельности (на материале школы и семьи) : дис. канд. пед. наук. Т, 1989.
6. Xudoyqulov X.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda iqtisodga oid tushunchalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari. Ped.fan.dok.diss, Toshkent-2008.
7. Abdullayeva B.S. Boshlang'ich ta'lim sifat-samaradorligini ilg'or pedagogik va axborotkommunikatsiya texnologiyalari asosida oshirish. "Boshlang'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo'nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va yechimlar" xalqaro ilmiy konferensiya. Toshkent, 2017 yil 25 may, 11 bet
8. Амосова П.В. Методико-математическая подготовка студентов педагогических факультетов к развитию творческой личности школьника при обучении математике: Дисс...док.пед.наук. Астрахань, 1999. Ст.410.
9. Жук, О.Л. Междисциплинарная интеграция на основе принципов устойчивого развития как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов / О.Л. Жук // Весн. Белар. дзярж. ун-та. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2014. – №3. – С.64–70.
10. И.В. Иванова, Н.Г. Иванов. Вклад в решение задач развития научно-технического потенциала подрастающего поколения. Вестник Томского государственного университета. 2019. № 443. С. 225–235. DOI: 10.17223/15617793/443/27
11. Ismailov A.A., O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini baholash tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirishning nazariy va institusional asoslari, Ta'lim va innovasion tadqiqotlar (2022 yil № 2), DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.28.34.014>
12. Кузьмина Н.В., Е. Н. Жаринова. Методы исследования образовательных систем : монография / ; Российская академия образования, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во НУ "Центр стратегических исследований", 2018. — 162 с. — ISBN 978-5-98994-080-6.
13. Луканкин Г.Л. Научно методические основы профессиональной подготовки учителя математики в педагогическом институте: Автореф:дисс.док.пед.наук.Л., ст.59.
14. Маркова А.К., И.И. Бакулин., Г.С. Михайлов Соотношение профессиональных способностей к принятию и исполнению решений: Монография /, - М.: Народное образование, 2003. - 101 с.
15. Толипова Ж.О. Биология ўқитувчисини илмий методик тайёргарлиги даражасини орттириш назарияси ва амалиёти. Пед.фан.док.дисс. Т.:2006, 305